

AFROSIYOB ARXEOLOGIK YODGORLIGINING DUNYO MIQYOSIDA TUTGAN O'RNI

Ra'no Ergasheva Muzaffarbek qizi

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672496>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Afrosiyob yodgorligining geografik joylashuvining o'rganilishi, dunyo miqyosidagi o'rni, avvalo, uning arxitekturasi, san'ati va tarixiy ahamiyati bilan bog'liqligi to'g'risidagi ma'lumotlar bayon qilingan. Yodgorlikdan topilgan artefaktlar, freso va boshqa san'at asarlari qadimgi O'rta Osiyo madaniyatining boyligini ko'rsatgan. Shuningdek, Afrosiyob tarixiy yo'llar, savdo va madaniy almashinuv markazi sifatida ham muhim rol o'ynagan. Bu joy, shuningdek, tarixiy tadqiqotlar va arxeologik ishlanmalarda muhim ma'lumot manbai bo'lib, insoniyatning madaniy merosini o'rganishda katta ahamiyatga ega. Uning o'rni dunyo merosi ro'yxatiga kiritilgan boshqa qadimiy yodgorliklar bilan bir qatorda, turizm va ilmiy tadqiqotlar uchun jozibador manzil hisoblanadi.

Kalit so'zlari: Afrosiyob, YUNESKO, ark, darvoza, devoriy suratlar, xorijiy davlatlar.

Abstract: This article describes the study of the geographical location of the Afrosiyab monument, its place on the world scale, and, first of all, information about its architecture, art and historical significance. Artifacts, frescoes and other works of art found in the monument show the richness of ancient Central Asian culture. Afrosiyab also played an important role as a center of historical routes, trade and cultural exchange. This place is also an important source of information in historical research and archaeological developments, and is of great importance in the study of the cultural heritage of mankind. World heritage has played its role. This place is also an important source of information in historical research and archaeological developments, and is of the cultural heritage of mankind. Its location, along with other ancient monuments on the World Heritage List, is an attractive destination for tourism and scientific research.

Keywords: Afrosiyab, UNESCO, arch, gate, murals, foreign countries.

Аннотация: В данной статье описано исследование географического положения памятника Афросиаба, его места в мировом масштабе и, прежде всего, сведения о его архитектуре, художественном и историческом значении. Артефакты, фрески и другие произведения искусства, найденные в памятнике, свидетельствуют о богатстве древней среднеазиатской культуры. Афросиаб также играл важную роль как центр

исторических маршрутов, торговли и культурного обмена. Это место также является важным источником информации в исторических разработках, а также имеет большое значение в изучении культурного наследия человечества. Мировое наследие сыграло свою роль. Это место также является важным источником информации в исторических исследованиях и археологических разработках, а также имеет большое значение в изучении культурного наследия человечества. Его расположение, наряду с другими древними памятниками, включенными в Список всемирного наследия, является привлекательным местом для туризма и научных исследований.

Ключевые слова: Афросиаб, ЮНЕСКО, арка, ворота, фрески, зарубежные страны.

“Samarqand yerlari bepayon va unumdor bo’lib, juda barakali hosil beradi. Gullar va mevalari haddan tashqari serob. Odamlari san’at va hunarmandchilikda dong taratgan”, deb yozadi VII asrda yashagan xitoylik buddaviy missioner Syuan Szyan o’z kundaligida. X asrda taniqli arab geografi Istaxriy Sharqning juda ko’p mamlakatlari bilan yaqindan tanishgan. U Samarqandni “Alloh yaratgan eng suyuqli yurtlardan biri”, deb ta’riflab, uni eng shirin, jannatiy mevalar yetishtiriladigan “yer yuzidagi rohatbaxsh joy”, deb atagan.

Arxeologlarning ko’p yillik qazishmalari, nihoyat, shaharning dastlabki madaniy qatlamlarigacha yetib borib, undagi nafaqat madaniy qatlam tizmalari, shu bilan birgalikda istehkom-inshoot qoldiqlari, turar joylar, ro’zg’or buyumlari va zeb-ziyat buyumlari yuqori qatlamlarda uchramagan.

O’zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida juda faollashgan tadqiqotlar ko’lami va ularning ilmiy samarasi tufayli, O’zbekiston arxeologiyasi dunyo ilm-fan darajasiga ko’ratildi. Bunday natija esa, o’z navbatida, davlat arxeologiyasi uchun dunyodagi yetakchi markazlar bilan ilmiy hamkorlik o’rnatishga, teng huquqli asosda shartnomalar tuzishga zamin yaratdi. Ayni paytda, O’zbekiston hududida – Avstraliya, AQSH, Germaniya, Italiya, Polsha, Chexiya, Rossiya, Fransiya, Yaponiya kabi davlatlarning arxeolog olimlari bilan hamkorlikda, xalqaro miqyosda, arxeologik tadqiqotlar olib borilmoqda.

2019–yil 4–oktabrdagi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining “Moddiy madaniy merosning ko’chmas mulk obyektlari milliy ro’yxatini tasdiqlash to’g’risida”gi 846–sonli qarorida mamlakat hududidagi arxeologik yodgorliklarda qidiruv va qazuv ishlarini amalga oshirilishi uchun ma’lumotlar berib o’tilgan.

Shunday qarorlar natijasida bugungi kunda Fransiya Respublikasi Ilmiy Tadqiqotlar Milliy Markazi (UMR – 126,6) bilan hamkorlikda tashkil etilgan O‘zbekiston – Fransiya – Sug‘diyona xalqaro ekspeditsiyasi qadimgi Afrosiyob yodgorligida keng miqyosda arxeologik qazishma ishlari olib borilmoqda.

TADQIQOT

Afrosiyob yodgorligi hozirgi Samarqandning shimoli-sharqida joylashgan. Obyekt mil.avv. XIII-VII asrlarga taalluqli bo‘lib, maydoni 219 ga.ni tashkil etadi. Shahar dastlab tuproq bilan, keyinchalik xom g‘ishtdan qurilgan devor bilan o‘rab olingan. Devorning ma‘lum joylarida o‘q otish uchun mo‘ljallangan shinaklari bo‘lgan. Shimolda joylashgan 19 ga.ni tashkil qilgan ark qismi qo‘shimcha ravishda ham mustahkamlangan edi. Ark qismining qurilish ishlarida mil.avv.VIII-VII asrlar uchun g‘oyat xususiyatli bo‘lgan guvalaksimon g‘ishtlardan foydalanilganligi aniqlangan. Afrosiyobning umumiy 4 ta darvozasi bo‘lib, shimolda – Buxoro, sharqda – Xitoy, janubda – Kesh, g‘arbda – Navbahor darvozalari nomi bilan atalgan. Shaharning dastlabki tarixi haqida yozma manbalarda ma‘lumotlar kam uchraydi. Bu yerda o‘tkazilayotgan qazuv ishlari esa ma‘lumotlar miqdorini ko‘paytirmoqda.

Afrosiyob nomining kelib chiqishi haqida turli rivoyatlar mavjud. Masalan: A.V.Shishkinning yozishicha, XVII-XVIII asrlarda bu joyning nomi podsho Afrosiyob haqidagi afsonalar bilan bog‘langan. Unga ko‘ra, qadim zamonlardagi shahar uning rezidensiyalaridan biri bo‘lgan. O‘sha davrdan boshlab tepalik “Afrosiyob” degan nom bilan xalq orasida mashxur bo‘lgan. Ushbu xaroba nomining lug‘aviy ma‘nosi va kelib chiqishi masalasida olimlar o‘rtasida hozirgi kunga qadar ham bir fikrga kelinmagan. Ulardan haqiqatga yaqinroq keladigan fikrni Leningradlik mashxur so‘g‘dshunos olim V.A.Livshid aytgan: “Afrosiyob” – “apar” va “shavar” so‘zlari birikmasidan iborat bo‘lib, “qora suv ostidagi shahar” yoki “Siyob atrofidagi yerlar” degan ma‘noni bildiradi [1. B – 10].

Afrosiyob va uning topilmalariga qiziqish 1868-yilda Rossiya Imperiyasi tomonidan Samarqand bosib olingandan so‘ng boshlangan. Bu yerdagi dastlabki qazuv ishlari bilan 1874-yilda mayor Borzenkov, 1883-yilda podpolkovnik V.V.Krestovskiy, 1884-1885, 1895-yillarda sharqshunos olim N.I.Veselovskiy, 1904-yilda V.V.Bartold, 1905, 1912-1913-yillarda V.L.Vyatkin kabi olimlar shug‘ullangan [2. B – 796].

Afrosiyob devoriy rasmlari qazilma natijasida topilgan mahobatli rangtasvirning noyob na‘munalaridan biri bo‘lgan. O‘zbek arxeologlari 30 ga yaqin saroy xonasini ochishga muvaffaq bo‘lgan, bu xonalarning ko‘plari devoriy rasmlar, naqshlar bilan bezatilgan. Xona devorlariga ishlangan rasmlarda to‘y

marosimi, Sug'd hukmdorining xorijiy davlatlarning elchilarini qabul qilishi, bu elchilarning yo'ldagi sarguzashtlari, yirtqich hayvonlar bilan olishuv, ov manzaralari, afsonaviy maxluqlar bilan tasvirlangan. Ushbu devoriy suratlarning "Elchilar xonasi" deb nomlangan qismi qadimgi davlatlar tarixiga yangilik kiritishi oydinlashgan. Yanada aniqrog'i, devoriy suratda bir qator qadimiy davlatlar, jumladan, Koguryo davlatidan tashrif buyurgan elchilar surati ham tasvirlangan edi.

Ilk o'rta asrlarda O'rta Osiyo xalqlari san'ati devoriy suratlar, haykaltaroshlik, turli taqinchoq buyumlari orqali izohlangan. Devoriy suratlar Dilbarjin (Afg'oniston), Varaxsha, Afrosiyob, Panjikentdan topib o'rganilgan bo'lsa, Kuyovqo'rg'on, Vaxsh vohasi, Chaqaloqtepa (Afg'oniston), Yerqo'rg'ondan turli hajmdagi haykallar, zargarlik buyumlari topib o'rganilgan. Umuman olganda, loy bezaklar, sopol, metal idishlar, devoriy suratlar, hatto kiyimlardagi tasvirlar bu davrda O'rta Osiyodagi tasviriy san'atning rivojidan dalolat bergan [3. B – 306].

2001-yilda YUNESKOning Finlandiyada o'tkazilgan 25-sessiyasida Samarqand Madaniyatlar kesishgan shahar sifatida me'moriy-tarixiy yodgorliklarning Jahon merosi ro'yxatiga kiritildi.

2014-yilda Afrosiyobdagi devoriy suratlarni restavratsiya qilish ishlari boshlangan. Bu ishni O'zbekiston Respublikasi hamda AQSh, Shvetsariya, Fransiya va Janubiy Koreya davlatlari ko'magida davom ettirishi aytib o'tilgan.

2015-yilda Janubiy Koreyaning "Shimoli-Sharqiy Osiyo tarixi" fondi ko'magida mazkur davlat tarixchi olim va mutaxassisleri hamkorligida devoriy suratlarning vaqt ta'sirida yemirilgan qismlarini ham qayta tiklashga kirishilgan. Shuningdek, yana bir muhim ishga qo'l urilganki, bu O'rta Osiyo tarixida ilk mart va hatto dunyo tajribasida ham kamdan kam uchraydigan tajribadir. Janubiy Korey va O'zbekiston olimlari hamkorligida to'liq ilmiy asoslangan holda qadimiy Afrosiyob shahri o'sha davrda qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi o'sha holatda qayta tiklangan. Aniqrog'i, qadimiy shahar maketi va shahar ko'rinishining 3D formatdagi videolavhalari ham tayyorlangan.

YUNESKO tomonidan Afrosiyob va uning madaniyatini tan olish, nafaqat tarixiy ahamiyatni tasdiqlash, balki bu hududda yashagan xalqlarning tarixiy merosini saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish maqsadida olib borilayotgan sa'y-harakatlarning bir qismi sifatida qaralib kelinadi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, Afrosiyob – Samarqandning qadimiy shahri bo'lib, dunyo miqyosida o'zining tarixiy, madaniy va arxeologik ahamiyati bilan e'tirof etilgan yirik yodgorlikdir. Uning YUNESKO Jahon merosi ro'yxatiga

kiritilishi, nafaqat O'zbekiston, balki butun insoniyat uchun uning muhimligini tasdiqlaydi. Afrosiyob Samarqandning tarixiy rivojlanishida asosiy markazlardan biri bo'lgan va uning o'zi bir necha ming yillik madaniyatning guvohidir. Shunday qilib, bu shahar butun dunyo tarixining ajralmas qismi sifatida o'zining betakror ahamiyatini saqlab qoladi. Uning madaniy merosi, xalqlararo aloqalar va rivojlanish tarixining o'rganilishi insoniyat uchun o'ta muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шорахимов Ш. Афросиёбга саёхат. – Т. “Ёш гвардия”. 1979. – 30 б.
2. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. – Т. “O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi”. 2000. – 879 b.
3. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi. – Т. “VNESHINVESTPROM”. 2021. – 624 b.
4. <http://mustaqillik.uz/uz/events/view/132>

